

«Я никогда не думал, откуда берутся деньги»: Обзор школы-конференции «Прикладная антропология сегодня» (Нижний Новгород, 28 апреля — 4 мая 2023 года)

Никита Викторович Петров ^{[1], [2]}

✉ nik.vik.petrov@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2467-9535

^[1] Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Москва, Россия

^[2] Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия

Дарья Александровна Радченко ^[1]

✉ darradchenko@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7457-5179

^[1] Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Москва, Россия

Для цитирования статьи:

Петров, Н. В., Радченко, Д. А. (2024). «Я никогда не думал, откуда берутся деньги»: Обзор школы-конференции «Прикладная антропология сегодня» (Нижний Новгород, 28 апреля — 4 мая 2023 года). *Фольклор и антропология города*, VI(3), 108–124. DOI: 10.22394/2658-3895-2024-6-3-108-124.

Обычно обзоры конференций скучны: их легко писать, но нудно читать, а то, что проходило живо и динамично, в тексте становится застывшим и неинтересным. В предлагаемом ниже обзоре мы постарались проиллюстрировать видео и фотографиями мероприятие, которое было буквально ярмаркой прикладных антропологических исследований, проводящихся в России в 2020-е годы. Мы привели ссылки на исследования и телеграм-каналы, которые едва ли не лучше, чем научные статьи, показывают, как развиваются прикладные науки — от фольклористики и музейного проектирования до антропологии и социологии. Во время школы авторы указанных телеграм-каналов активно освещали мероприятие, благодаря чему нам удалось зафиксировать самые важные моменты, вошедшие в этот обзор. Благодарим прежде всего Михаила Алексеевского, Дмитрия Рогозина и Олега Базалева.

“I’ve never thought about where the money comes from”: Review of the school-conference “Applied Anthropology Today” (Nizhny Novgorod, April 28 — May 4, 2023)

Nikita V. Petrov ^{[1], [2]}

✉ nik.vik.petrov@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2467-9535

^[1] Russian presidential academy of national economy and public administration, Moscow, Russia

^[2] Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia

Daria A. Radchenko ^[1]

✉ darradchenko@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7457-5179

^[1] Russian presidential academy of national economy and public administration, Moscow, Russia

To cite this article:

Petrov, N., Radchenko, D. (2024). “I’ve never thought about where the money comes from”: Review of the school-conference “Applied Anthropology Today” (Nizhny Novgorod, April 28 — May 4, 2023). *Urban Folklore & anthropology*, VI(3), 108–124. DOI: 10.22394/2658-3895-2024-6-3-108-124. (In Russian).

Conference reviews are usually dull: they are easy to write but tedious to read, and what was lively and dynamic in person often becomes less engaging in text. In the review below, we’ve tried to bring the event to life with videos and photos, capturing what was essentially a showcase of applied anthropological research being conducted in Russia in the 2020s. We will include links to studies and Telegram channels that, perhaps even more effectively than academic articles, demonstrate how applied sciences are evolving — from folklore studies and museum design to anthropology and sociology. During the event, the authors of these Telegram channels actively covered the proceedings, helping us capture the most important moments included in this review. We would like to extend our gratitude to Mikhail Alekseevsky, Dmitry Rogozin, and Oleg Bazaleev.

28 апреля — 4 мая 2023 года «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» и Лаборатория теоретической фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС организовали и провели в г. Нижнем Новгороде XXIII международную научную конференцию и школу по фольклористике и культурной антропологии «Прикладная антропология сегодня». Конференция и школа были посвящены тому, как теоретические и фундаментальные знания конвертируются в практические задачи, и наоборот — насколько работа в прикладном проекте позволяет получить релевантные академические результаты. В том числе участники обсудили, как исследовательская методология, этические подходы и дисциплинарный дискурс трансформируются в ходе прикладного проекта, как работает трансграничное производство знаний и что такое партнерское знание в прикладной сфере, какие отношения формируются между исследователем и его «прикладным полем» в результате таких взаимодействий, как возникает вовлечение исследователя в наблюдаемые им процессы и какие формы оно может принимать, а также существует ли граница между «вовлеченным исследователем» и активистом в исследовательской позиции.

Одной из частых ключевых проблем прикладных исследовательских проектов является их встроенность в бизнес-логику, иногда идущую вразрез с логикой и циклом производства академического исследования, поэтому на мероприятии обсуждалось и то, как прикладные исследователи выстраивают отношения со своими заказчиками и другими стейкхолдерами, как формируется коммерческая составляющая (в т. ч. структура ценообразования) прикладных исследований, как происходит профессионализация деятельности прикладного исследователя; какие soft и hard skills оказываются наиболее востребованными в этой среде. В фокус внимания попали и эффекты такого рода исследований — их влияние на города, жизнь сообществ, бизнес-процессы, судебные решения, а также на самих ученых и шире — на представления людей, оказавшихся вовлеченными в прикладные проекты или являющихся аудиторией научно-популярных высказываний о социально-гуманитарном знании в целом.

В качестве докладчиков и лекторов выступили люди, работающие как в академических институтах, так и в сфере коммерческих исследований и в бизнес-структурах. Лекции известных профессионалов на

<https://t.me/anthropologhetto>
Телеграм-канал «Антрополог на районе»

<https://t.me/nizgoraev2> Телеграм-канал «Низгораев»

интереснейшие темы (от этнографических методов в маркетинге до антропологических кейсов в музейном проектировании) совмещались с практической работой в Нижнем Новгороде — исследованием городского пространства, семинарами и проектными лабораториями, связанными с музейной практикой, городскими экскурсиями и даже реставрацией икон. В результате работы международной конференции и школы подготовлен сборник тезисов [Петров, Петрова 2023].

Илл. 1. Участники Школы-конференции исследуют район Сормово (фото Дарьи Радченко)

Ill. 1. Participants of the school-conference exploring the Sormovo district (photo by Daria Radchenko)

Школа-конференция включала в себя как рассказы об отдельных прикладных направлениях и кейсах, так и обзорные лекции. Этнограф и антрополог **Ольга Христофорова** прочитала детальнейшую лекцию, в которой обозначила разграничение между разными видами прикладной антропологии. Собственно прикладная (applied) антропология подразумевает применение теории и методики антропологии к решению практических проблем. Вовлеченная (engaged) антропология имеет несколько значений: обмен и поддержка, преподавание и общественное просвещение, социальная критика, сотрудничество, адвокация и активизм. Близкий термин — «антропология действия» (action anthropology) — предполагает решение проблем сообществ с помощью их собственных коллективных действий при взаимодействии с органами внешней власти. От-

<https://disk.yandex.ru/d/YsnwzZ4kMlrVYw> Архив записей лекций

<https://ctsf.ru/sites/default/files/inline-files/2023-applied-anthropology.docx> Сборник тезисов

дельное направление — антропология развития (development anthropology), нацеленная на создание и реализацию проектов развития локальных сообществ в рамках глобального экономического развития. Все эти направления предполагают полевую работу, направленные на помощь местным сообществам (по крайней мере, это декларируется), на сопровождение изменений в их жизни и обеспечение позитивных результатов последних. Эту проблематику развила **Наталья Литвина** в своей лекции по участвующей антропологии, в ходе которой она рассказала о методологических и этических проблемах, возникающих у исследователя сенситивного поля при долгосрочных и краткосрочных проектах.

Приходя в область прикладных исследований, антрополог неизбежно сталкивается не только с необходимостью по-новому выстраивать отношения с заказчиками и участниками исследований, жесткими временными ограничениями и нередко невозможностью опубликовать полученные результаты, но и с финансовыми сложностями. Огромный резонанс вызвало выступление городского антрополога **Михаила Алексеевского**, который рассказывал о буднях коммерческой антропологии. В докладе «Коммерческая антропология: менеджмент для чайников» на материале экспертных интервью был проанализирован опыт трех типов организации прикладных антропологических исследований (фрилансеры, небольшие бюро, подразделения крупных компаний) и разобраны наиболее частые проблемы в менеджменте исследовательского бизнеса. Михаил Алексеевский стоял в начале зарождения прикладной антропологии в России, его статью про это можно прочитать в журнале «Фольклор и антропология города» [Алексеевский 2019]. **Петр Иванов** развил ту же тему в воркшопе, в ходе которого рассказал о том, как работает исследовательское бюро «Гражданская инженерия», основанное им совместно с Марией Быстровой 5 лет назад в Красноярске и специализирующееся в области городских исследований. Докладчик рассказывал о коммерческих исследовательских бюро в регионах России, объясняя, что там рыночная ниша свободна, обсуждал проблемы предвзятости среди заказчиков из крупных индустриальных городов. В ходе лекции были затронуты вопросы ценообразования «ремесленных» исследовательских объединений, оптимизации налоговой нагрузки, взаимодействия с заказчиками. Как обозначил Петр, одной из неожиданных проблем при переходе от академических исследований к

<https://proprostranstva.ru/spaces/laboratoriya-grazhdanskaya-inzheneriya/>
Лаборатория «Гражданская инженерия»

<https://t.me/ukszh> Телеграм-канал Петра Иванова «Урбанизм как смысл жизни»

прикладным оказался поиск «единицы измерения» бюджета различных методов работы и прозрачного определения того, как складывается стоимость проекта.

Олег Базалеев — ведущий корпоративный антрополог, работавший с рядом крупных добывающих компаний на Ближнем Востоке и в Африке, — рассказал о задачах, которые постоянно должен решать социальный антрополог в рамках работы на промышленные корпорации. Невероятно насыщенная лекция с практическими примерами показала, как местные жители сопротивляются корпорациям и помогают им, и научила, как смотреть на корпорации глазами жителя территории, которая становится зоной интереса международной компании.

Замечательную лекцию прочитала **Ольга Пинчук**. Ольга известна тем, что ее уникальный опыт этнографических исследований на промышленных предприятиях [Пинчук 2021] оказался востребованным в прикладной антропологии, и теперь она занимается исследовательскими проектами в русле EX (Employee Experience — опыт сотрудника) по заказу крупных компаний. В лекции речь шла не только о том, как академический опыт помогает делать прикладные проекты, но и наоборот — как прикладная задача позволяет попасть в закрытое для академических исследований поле современного предприятия. Особенно впечатлила аудиторию история по то, как исследовательская команда, которой важно было увидеть функционирование завода изнутри, была вынуждена устроиться малярами, чтобы попасть внутрь. Увлекательный семинар, который провела Ольга, научил слушателей, как адаптировать академическую этнографию к бизнес-исследованиям.

Ольга Воробьева с лекцией «Поле и метаполе: исследователь в штате крупной IT-компании» продолжила тему корпоративных исследований. Она рассказала, что работа штатного исследователя состоит из двух слоев: полевой работы непосредственно с информантами в рамках заказанного проекта и аналогичной полевой работы уже непосредственно в своей компании. Без понимания, как устроено это метаполе, кто является в нем наиболее авторитетным членом, где проходят «силовые линии» и каковы имплицитные правила и отношения членов этого сообщества, результаты исследований с большой вероятностью не повлияют на принятие решений. Для успешной включенности исследователю необходимо иметь ряд дополнительных компетенций, таких как умение перевести бизнес-запрос в исследовательские вопросы; умение вести исследовательский процесс не в виде «черного ящика», а активно привлекая заказчика в процессе; навыки планирования и проведения фасилитации — структурированных совещаний, которые проводят участников через процесс принятия информированного решения на основе результатов исследования.

https://t.me/Oleg_Bazaleev Телеграм-канал "Oleg Bazaleev"

Илл. 2. Слушатели Школы-Конференции (фото Дарьи Радченко)
Ill. 2. Attendees of the school-conference (photo by Daria Radchenko)

Выступление **Ксении Романенко** было посвящено прикладным исследованиям высшего образования и университетов как организаций особого типа, значимых групп в университете (студенты и их родители, преподаватели и ученые, администраторы и менеджеры), процессов внутри университетов и образовательных политик, которые на них направлены, а также явлений, выделенных исследователями в отношении высшего образования (например, первичные и вторичные эффекты образовательного неравенства). Когда исследователь имеет дело с такого рода полем — обманчиво знакомым, по определению лектора, — необходимо применять инструменты остранения и рефлексии.

Методологическому инструментарию прикладного исследования была посвящена существенная часть лекций и встреч. Социолог **Дмитрий Rogozin** рассказал участникам школы о том, как научить любого человека за три дня разговаривать с незнакомыми людьми на чувствительные темы (в случае его исследования — о смерти [Rogozin, Ипатова 2021]). Лекция переросла в оживленную дискуссию о стратегиях рекрутинга собеседников, тактиках ведения интервью (от входа в интервью до его завершения в комфортном режиме) и других «секретах мастерства» в проведении исследований на сложную и неоднозначную тематику.

Наталья Клим рассказала об истории и ключевых принципах метода CJM, являющегося одним из ключевых подходов в современных качественных маркетинговых и UX-исследованиях. Всех заинтересовало название «Куда идем мы с Пятачком: секреты Customer Journey Map». В лекции шла речь о том, что продуктовые исследования опережают привычную социальную аналитику. Важная часть лекции была посвящена исследовательскому дизайну, который состоит не в рисовании красивых картинок, а в точном, последовательном и фокусированном представлении текущего состояния, реконструкции возможных альтернатив и выявлении оптимальных решений. Прикладным результатом стало составление пользовательского пути участника школы по прикладной антропологии, который докладчица стала составлять на экране прямо во время лекции, на ходу интервьюируя слушателей.

Илл. 3. Наталья Клим демонстрирует метод CJM (фото Юлии Шаниной)

Ill. 3. Natalia Klim demonstrates the CJM method (photo by Yulia Shanina)

Экономист **Юрий Кульчицкий** предложил вниманию участников лекцию об особенностях подхода экономистов к проведению качественных исследований (в том числе, о специфике методов и инструментов), а также провел семинар в формате показательного интервью с представителем нижегородского бизнеса, посвященного влиянию локальной идентичности и городской среды на работу предприятий общественного питания.

Цифровая антропология была представлена лекцией **Дарьи Радченко**, которая рассказала, что использование цифровых сервисов стало настолько распространенным в повседневных практиках, связанных с городом, что игнорировать их антропологу, работающему с прикладными проектами, нельзя. В лекции, посвященной анализу цифровых следов пользователей, она описала ключевые особенности социальных медиа как исследовательского поля и обозначила, какие возможности и ограничения есть в этой работе. Приведя в пример ряд кейсов, касающихся исследований цифровых следов — как из собственного, так и международного опыта — Дарья подчеркнула необходимость антропологической контекстуализации и детального изучения данных.

<https://spb.hse.ru/soc/youth/videos> Фильмы Центра молодежных исследований

Визуальная антропология на школе-конференции была представлена лекциями **Дмитрия Омельченко** и **Евгения Александрова**. **Евгений Александров** предложил слушателям рассказ об истории этнографического кино в России и в партнерстве с **Натальей Литвиной** провел практические занятия по созданию этнографического фильма про саму конференцию и школу. **Дмитрий Омельченко** рассказал о своем опыте визуальной антропологии в Центре молодежных

Илл. 4. Монтаж фильма о школе (фото Натальи Литвиной)

Ill. 4. Editing a film about the school-conference (photo by Natalia Litvina)

исследований НИУ ВШЭ, особенностях социологического кино, создаваемого для отечественного и международного академического контекста, этических ограничений и способах взаимодействия с участниками исследований.

Секция о прикладной фольклористике открылась лекцией **Никиты Петрова** о том, как работа с сюжетами сказок и легенд может помогать созданию актуального стрит-арта [Петров 2019]. **Марья Леонтьева** рассказала об особенностях организации фольклорных фестивалей в городе и о том, как этничность влияет на производство знания о фольклоре. Доклад **Натальи Петровой** был посвящен популяризации фольклора для подростков и о организации выставки в Царицыно «Народная культура. При чем здесь я?». В ноябре 2023 года в Царицыно прошла большая конференция, посвященная народному искусству («Современные практики осмысления, показа и популяризации народного искусства», IV международные Андреевские чтения, 13–15 ноября 2023 года), и материалы этой выставки оказались одним из важных прикладных результатов имплементации фольклористики в выставочную деятельность музея.

Лекция антрополога **Александра Панченко** «Антропология религии и экспертная деятельность» была посвящена научной экспертизе в судебной практике. В центре его лекции была проблема ответственности ученого, в том числе антрополога религии, за прикладную экспертную деятельность, показанная на материале ряда кейсов – как исторических (от «Мултанского дела» до «Культурных войн» 1970–1980-х годов), так и современных. Александр рассказал об особенностях государственной и специальной судебной экспертизы, дискурсивных порядков постсоветских «антисектантских» нарративов и моральных паник, и по сути обрисовал антропологию судебной антропологической экспертизы в контексте современного правоприменения.

Анна Ожиганова представила основные направления и персоналии в области прикладной медицинской антропологии. В ходе лекции она обозначила ключевые вехи истории этого направления исследований, его теоретические и этические развилки. Анна подчеркнула, что медицинская антропология изначально складывалась как прикладная дисциплина и развивалась в партнерстве с медицинскими учреждениями и фармакологическими компаниями. Однако в 1980–1990-е годы дискуссия о «медикализации» медицинской антропологии (как клинического направления) привела к трансформации этой области знания, которая стала включать изучение биомедицинских практик, критическое исследование организации здравоохранения, и открыла возможность для антропологов стать медиаторами между

<https://almetpublic.art/> Программа публичного искусства в г. Альметьевске

врачами, властью и пациентами (иными словами, перейти к вовлеченной и активистской антропологии).

На мероприятии были представлены и лекции, посвященные отдельным прикладным кейсам. **Анна Гусейнова** рассказала о том, как результаты исследования, проведенного в рамках ESG-программы (environmental, social, governance — свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию) ведущего российского ритейлера, имплементируются не просто в набор маркетинговых мероприятий, но в стратегию взаимодействия с локальными сообществами и их развития, которая ведет к повышению бизнес-результатов бренда сети магазинов. **Дмитрий Доронин** выступил с рассказом о становлении и действии сети этно-экологического проектирования — одного из первых прецедентов соучаствующего проектирования в системе образования, который был создан московскими и нижегородскими прикладными (экологическими) антропологами и этнографами в 2000-е годы.

Илл. 5. Вера Клюева рассказывает о проекте Nolanders (фото Дарьи Радченко)
 Ill. 5. Vera Klyueva discussing the Nolanders project (photo by Daria Radchenko)

Целый ряд лекций был посвящен взаимодействию антропологов с культурными институциями. Лекцию о том, как сделать результаты исследования интересными для широкой аудитории, прочитал на школе по прикладной антропологии **Дмитрий Мухин**. В вологодском

этнографическом музее «Семенково» он ставит документальные спектакли на материале документов XIX — начала XX веков и этнографических описаний северной деревни. Так, антропологический спектакль «Жених» был поставлен по мотивам реальной истории, где деревенский сход требовали собрать для того, чтобы понять — выдавать ли девушку замуж за того, кого прочила в женихи ее мать, и кто, как опасались ее пасынки, пустит по ветру наследство их отца. **Вера Клюева** рассказала о принципах коллаборации антропологов с арт-институцией, проблемах отсутствующего и «самосформулированного» технического задания на исследование в проекте о миграции в Арктику и из Арктики, и проявлении взгляда антрополога в финальном продукте этого взаимодействия на материале исследования, проведенного в Мурманске, Никеле и Мончегорске.

Дмитрий Антонов и **Анастасия Завьялова** в лекции о работе с советскими иконами обрисовали ситуацию, в которой сугубо академическое исследование оказывается востребованным носителями традиции, влияет не только на деятельность научного и музейного сообществ, но и на отношение людей к ранее не замечаемым ими объектам, трансформирует связанные с ними практики (от хранения и почитания как культовых объектов до практик товарообмена в пространстве антикварного рынка).

*Илл. 6. Семинар по обследованию и реставрации советской иконы
(фото Дмитрия Антонова)*

*Ill. 6. Seminar on the examination and restoration of Soviet icons
(photo by Dmitry Antonov)*

Илл. 7. Советская «фолежная» икона (фото Ярослава Брысова)
 Ill. 7. Soviet "folier" icon (photo by Yaroslav Brysov)

Ксения Диодорова и **Игорь Панков** в лекции о проектировании мультимедийных экспозиций на основе этнографического материала рассмотрели подходы к созданию художественных форм представления полевого материала, способы разработки интерактивных практик взаимодействия с аудиторией и актуализации этнографического наследия для широкого круга зрителей на примере конкретного кейса.

<https://www.youtube.com/watch?v=W9mJl4QsQj8&t=15s>
 Фильм «Невольный Прометей» Е. Стрелкова

Продемонстрированный ими проект выставки «Звук и Тишина Востока» в Санкт-Петербурге был создан на основе материалов этнографических экспедиций по Северному Кавказу и Центральной Азии. Через призму поэтического образа звука и тишины экспозиция объединила духовные практики, предметную культуру, фольклор и антропологию повседневности.

Особый вклад в смысловое и практическое наполнение школы внесли нижегородские исследователи, художники и писатели. **Анна Нистратова** — аналитик стрит-арта — показала слушате-

лям и лекторам школы выдающийся нижегородский стрит-арт, провела по тайным смыслам города, рассказала о том, как через городское уличное искусство можно увидеть диалог пространства и города. Современный художник, поэт, дизайнер и исследователь из Нижнего Новгорода **Евгений Стрелков** на лекции-беседе показал, что глубинные фольклорные смыслы можно выражать в искусстве через технологические новшества. Особенно показательным прозвучала постироническая составляющая искусства, вскрывающая проблемы верификации данных.

Илл. 8. В поисках стрит-арта: экскурсия Анны Нистратовой
(фото Дарьи Радченко)

Ill. 8. In search of street art: Anna Nistratova's tour (photo by Daria Radchenko)

Лидия Кравченко — владелица частной библиотеки — в рамках рассказа о городских практиках показала слушателям школы, какие сложности и радости ждут человека, открывающего независимое городское пространство. Важно было узнать, что вовлечение новых пользователей в этот процесс связано с заботой о месте: так, Лидия предложила установить лавочки для мигрантов, чтобы они могли освоить пространство около библиотеки конвенциональным способом.

Ирина Маслова, нижегородский исследователь городского пространства и сооснователь творческого проекта «Городские экспеди-

<https://vk.com/cityexp> Проект
«Городские экспедиции»

ции», прочитала лекцию про исследовательские подходы к городу. Творческая урбанистика возможна через городские экспедиции, когда контакт с городом может вызывать любые чувства — от удивления и восторга до скуки и страха. Творчество живет в эмоциональном режиме, а этот самый режим без общения мертв. Город многоголосен, многослоен, многоречив, — городских языков множество. Надо научиться не только их обнаруживать, но и разговаривать, писать на них. Урбанист, антрополог или социолог становится переводчиком с городского языка на человеческий. Потому вопрос не в научении, передачи знания, а в обнаружении невидимого и общении.

Илл. 9. Амалия Пртавян. «Мещерится»
Ill. 9. Amalia Prtavyan. "Meshcherizing"

Участникам удалось поработать с этим на практике — Ирина Маслова провела авторскую экскурсию по нижегородскому Соцгородку, а также курировала блиц-исследование двух нижегородских районов по своей методологии. Участники фотографировали и наблюдали городское пространство, а затем под руководством Ирины подготовили антропологическую арт-выставку «Мещерится», посвященную повседневности двух вернакулярных территорий Канавинского района Нижнего Новгорода — «Ярмарки» и «Мещерки» (ЭЖК «Мещерское озеро»). Выставка стала одновременно и результатом школы-конференции, и ее ярким закрытием, а после завершения мероприятия продолжила работу в Нижнем Новгороде.

Илл. 10. Матвей Гарапач, Полина Шурупова, Михаил Пономарев.
«Мещерный человек»

Ill. 10. Matvey Garapach, Polina Shurupova, Mikhail Ponomarev.
“Meshchera Man”

Литература

- Алексеевский, М. А. (2019). Цветущее многообразие прикладных антропологий. От приглашенного редактора. *Фольклор и антропология города*, II(3-4), 9-13. DOI: 10.22394/26583895-2019-2-3-4-9-13.
- Петров, Н. В. (2019). Локальный текст, фольклор и паблик-арт в нефтяном моногороде: Альметьевск. *Фольклор и антропология города*, II(3-4), 74-105. DOI: 10.22394/26583895-2019-2-3-4-74-105
- Пинчук, О. В. (2021). *Сбои и поломки: этнографическое исследование труда фабричных рабочих*. М.: Common Place.
- Петров, Н. В., Петрова, Н. С. (Сост.). (2023). *Прикладная антропология сегодня: Материалы Международной конференции и XXIII Школы по фольклористике и культурной антропологии*. М. 2023.
- Рогозин, Д. М., Ипатова, А. А. (2021). *(Не)случайный разговор о смерти. Как говорить на сложные темы с незнакомыми людьми*. М.: Common Place.

References

- Alekseevsky, M. (2019). The blooming diversity of applied anthropologies: A guest editorial. *Urban Folklore & Anthropology*, II(3-4), 9-13. DOI: 10.22394/26583895-2019-2-3-4-9-13. (In Russian).
- Petrov, N. (2019). Local text, folklore and public art in an oil single-industry city: Almeteyevsk. *Urban Folklore & Anthropology*, II(3-4), 74-105. DOI: 10.22394/26583895-2019-2-3-4-74-105. (In Russian).
- Pinchuk, O. (2021). *Glitches and breakdowns: An ethnographic study of factory workers' labor*. Moscow: Common Place. (In Russian).
- Petrov, N., Petrova, N. (Eds.). *Applied anthropology today: Materials from the international conference and XXIII school on folkloristics and cultural anthropology*. Moscow. 2023. (In Russian).
- Rogozin, D., Ipatova, A. (2021). *(Un)intentional conversation about death: How to discuss complex topics with strangers*. Moscow: Common Place. (In Russian).

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

119571, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д.82, стр.1
тел.: +7 (499) 956-99-99

24.07.2024 № 08848-000-01-24

на № _____

Международная научная конференция
«Государственное управление в России»

Уважаемые коллеги!

24-25 октября 2024 года Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации совместно с Санкт-Петербургским Федеральным исследовательским центром РАН проводит первую международную научную конференцию «Государственное управление в России», целью которой является обсуждение наиболее актуальных вопросов в области государственного управления и перспектив эффективного взаимодействия между экономикой, правом и социальной сферой в условиях современных глобальных вызовов.

На конференции будут организованы пленарное заседание и секции, в рамках которых предлагается рассмотреть следующие вопросы:

Секция 1. Государственное управление в России: приоритеты, эффективность, вызовы.

Секция 2. Современное право – инструмент эффективного государственного управления.

Секция 3. Экономика – основа государственного управления.

Секция 4. Государственное регулирование: взаимодействие экономики и общества.

Секция 5. Современные вызовы в управлении социальной сферой.

Секция 6. Человеческий капитал как ресурс государства.

Секция 7. Образование – роль образовательных учреждений в подготовке квалифицированных кадров для государственной службы и рынка труда.

Секция 8. Менеджмент – методы и подходы к эффективному управлению на всех уровнях государственной власти.

Секция 9. Механизмы достижения целей устойчивого развития в условиях новой геополитической реальности: международный аспект.

Секция 10. Региональное измерение новой модели роста.

Секция 11. Креативные индустрии и брендинг – обсуждение роли креативного подхода в экономической деятельности и продвижении России на международной арене.

Секция 12. Укрепление экономического и информационного суверенитета государства в условиях санкционного давления.

Секция 13. Искусственный интеллект и социально-экономическое развитие.

Секция 14. История Российского военно-морского присутствия в Арктике.

Программный комитет

Председатель программного комитета:

Комиссаров Алексей Геннадиевич, к.э.н., ректор Президентской академии.

Члены программного комитета:

- Аганбегян Абел Гезевич, д.э.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой экономической теории и политики Президентской академии;
- Азаров Артур Александрович, к.т.н., проректор по науке Президентской академии;
- Асмолов Александр Григорьевич, д.пс.н., профессор, академик РАО, директор Школы антропологии будущего, ИОН, Президентская академия;
- Колодкин Владимир Александрович, к.ф.н., проректор по образованию Президентской академии;
- Межевич Николай Маратович, д.э.н., профессор, руководитель Центра белорусских исследований, Институт Европы РАН;
- Ронжин Андрей Леонидович, д.т.н., профессор, профессор РАН, директор Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН;
- Тулупьева Татьяна Валентиновна, к.пс.н., доцент, советник проректора по науке Президентской академии;
- Ярушкина Надежда Глебовна, д.т.н., профессор, ректор Ульяновского государственного технического университета.